

АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИНГ МОҲИЯТИ, МАЗМУНИ ВА ШАРТЛАРИ

Абдуназаров Абдурахмон Тоштемирович

Ўқитувчи

Тошкент вилояти юридик техникуми

Тошкент, Ўзбекистон

abdunazarovabdurahmon0605@gmail.com

Аннотация Мазкур мақолада ахлоқ тузатиш ишлари жазосига оид тушунчалар, ўзига хос хусусиятлари. Асосий жазо чораси сифатида тутган ўрни ва унинг амалий ва назарий аҳамияти таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: жазо, меҳнатга мажбуран жалб қилиш, иш ҳақининг маълум улушини давлат фойдасига ундириш белгилаш.

Жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазолар тизимида энг кўп тарқалган жазо турларидан бири ахлоқ тузатиш ишлари ҳисобланади. Мазкур жазо тури жиноят содир этган шахсларнинг жиноий жазо мақсадига эришиш жараёнига таъсирчан бўлиши билан боғлиқдир. Унинг моҳияти шундан иборатки, жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсга жамиятдан ажратмаган ҳолда, асосан, аввалги иш жойида ва доимий яшаш жойида ахлоқ тузатиш, меҳнат ва тарбиявий таъсир кўрсатилади. Натижада маҳкум ижтимоий фойдали алоқаларини йўқотмайди ва шу билан бирга жиноий жазонинг муайян таъсирини бошидан кечиради. Буларнинг ҳаммаси биргаликда жазонинг ушбу турини судланган шахсларни самарали тузатиш шаклига айлантиради.

Ахлоқ тузатиш ишлари шахс иш ҳақининг ўн фоизидан ўттиз фоизигача миқдорини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда уни меҳнатга мажбуран жалб қилишдан иборат бўлиб, жазо суднинг ҳукмига мувофиқ маҳкумнинг ўз иш жойи ёки мазкур жазо ижросини назорат қилувчи органлар белгилаб берадиган бошқа жойларда

ўталади. Ахлоқ тузатиш ишлари олти ойдан уч йилгача муддатга тайинланади. Ахлоқ тузатиш ишлари пенсия ёшига етганларга, меҳнатга қобилиятсизларга, ҳомиладор аёлларга, ёш боласини боқиш учун таътилда бўлган аёлларга ва ҳарбий хизматчиларга нисбатан қўлланилмайди. Агар шахс суд томонидан тайинланган ахлоқ тузатиш ишлари муддатининг жами бўлиб ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товласа, суд ахлоқ тузатиш ишларининг ўталмаган муддатини худди шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради.

Давлат мажбурловининг мазкур чораси фақат асосий жазо сифатида намоён бўлади, яъни у фақат ахлоқ тузатиш ишлари шаклидаги жазо ЖК Махсус қисмининг тегишли моддасининг санкциясида бевосита кўзда тутилган ҳолларда қўлланиши мумкин. Айти пайтда ахлоқ тузатиш ишлари шундай кўрсатма бўлмаган ҳолда ҳам тайинланиши мумкин, башарти:

- судланган шахс жаримани ижро этишдан бўйин товласа, унинг ижро этилмаган қисми ЖКнинг 44-моддаси 3-қисми ҳамда 82-моддасининг 2-қисмига мувофиқ ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирилиши мумкин;
- ахлоқ тузатиш ишлари ЖК 57-моддасининг қоидаларига мувофиқ энгилроқ жазо тайинлаш тартибида тайинланган бўлса;
- ушбу жазо чораси ЖК 74-моддасининг қоидаларига мувофиқ жазони энгилроғи билан алмаштириш тартибида озодликдан маҳрум этишнинг ўталмаган қисми ўрнига қўлланган бўлса[1;40].

Жиноят кодекси 46-моддасининг 1-қисмига мувофиқ ахлоқ тузатиш ишлари маҳкумни албатта меҳнатга жалб этган ҳолда маҳкумнинг ўз иш жойи ёки мазкур жазо ижросини назорат қилувчи органлар белгилаб берадиган бошқа жойларда ўталади. Олий суд Пленумининг қарорига мувофиқ, “Ахлоқ тузатиш ишлари, одатда, иш жойида ўташ шарти билан тайинланиши лозим. Шу билан бирга, шахс ўз касб ёки хизмат вазифасини бажариш билан боғлиқ ҳолда жиноят содир этиб, унинг олдинги иш жойида қолдирилиши жазонинг тарбиявий аҳамияти пасайишига олиб келиши мумкин бўлса, ахлоқ тузатиш ишларини ушбу жазо ижросини амалга оширувчи орган томонидан белгиланган жойда ўташ тайинланиши мумкин[2;231]”.

Бу ҳақида фикр юритганда, яна ахлоқ тузатиш ишларининг мазмунига тўхталиш, энг аввало, у қайси элементлардан таркиб топишига эътибор қаратиш лозим. Бу борада П.Г.Пономаревнинг қуйидаги фикрларига қўшилиш мумкин, яъни у жиноят учун жазо сифатидаги ахлоқ тузатиш ишларининг мазмунига қуйидагиларни киритади: 1) меҳнатга мажбурий жалб қилиш; 2) асосий иш жойига эга бўлмаган шахсларни меҳнатга жалб қилиш; 3) жазони маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи белгилаган жойларда, лекин маҳқум яшайдиган ҳудудда ўташ; 4) меҳнатга муайян муддатга жалб қилиш; 5) иш ҳақининг маълум улушини давлат фойдасига ундириш[3;92].

Ҳуқуқшунос олим М.Ҳ.Рустамбаев ахлоқ тузатиш ишларининг маҳқумни албатта меҳнатга жалб этилишини талаб этиши ҳақида тўхталар экан, бундай жазо объектив ҳолатлар туфайли меҳнат фаолиятини амалга ошира олмайдиган шахсларга қўллана олмайди, деб таъкидлайди. Бунда шахслар доираси ЖК 46-моддасининг 3-қисмида кўрсатилган, яъни: ахлоқ тузатиш ишлари пенсия ёшига етганларга, меҳнатга қобилиятсизларга, ҳомиладор аёлларга, ёш боласини боқиш учун таътилда бўлган аёлларга ва ҳарбий хизматчиларга нисбатан қўлланилмайди. Ушбу шахслар томонидан жиноят содир этилган ҳолда суд уларга нисбатан қонунда кўзда тутилган бошқа давлат мажбурлов чораларини қўллаши лозим. Мазкур ҳолатлар жазони ўташ муддати мобайнида юзага келган ҳолатларда эса (масалан, судланган шахс нафақага чиқди ёки ногиронлиги туфайли меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолди) суд маҳқумнинг ўзи ёки жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг илтимосномасига биноан, шуниндек ички ишлар идораларининг тақдимномасига биноан унга ахлоқ тузатиш ишларини енгилроқ жазо чорасига алмаштириши мумкин ёки ЖК 75-моддасига мувофиқ жазони ўташдан озод этиши мумкин.

Ахлоқ тузатиш ишлари юзасидан жиноят-ҳуқуқий таҳлилни давом эттирар эканмиз, ушбу жазо тури ЖК 43-моддасида келтирилган жазо тизимида ўзига хос ўринга эга эканлигини таъкидлаш ўринлидир. Ахлоқ тузатиш ишлари ўзига хос хусусиятлари орқали 43-моддада саналган жазоларга яқин ва ўз навбатида, катта фарқли жиҳатларга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. Т.2. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: ИЛМ ЗИЁ, 2011. – Б. 488.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазотайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарори, 20-банд, 1-хатбоши // Тўплам, 2-жилд.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. А.И.Рарога. – М.: Проспект, 2004. – С. 514.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.06.2022 й., 03/22/780/0560-сон)